

صفحة الغلاف

عنوان البحث: الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في تقديم الخدمات الصحية في الكويت: دراسة في المحددات والدوافع

بحث مشترك: عروب الرفاعي وخالد الشطي

الاسم: خالد يوسف الشطي

Khalid AlShatti

الوظيفة: مدير ادارة

المؤسسة التي ينتمي اليها: بيت الزكاة الكويتي
العنوان الكامل: بيت الزكاة الكويت منطقة الشهداء.

الكويت

ايميل dr.k.shatti@hotmail.com

الاسم: عروب السيد يوسف الرفاعي

Aroub AIRifai

الوظيفة: مديرة ادارة

المؤسسة التي ينتمي اليها: المجلس الوطني للثقافة
والفنون والاداب

العنوان الكامل: دار الأثار الاسلامية، المستشفى

الامريكاني. الكويت

ايميل aroubalrifai@yahoo.com

دكتوراه في العمل التطوعي في الشريعة الاسلامية
من جامعة القرويين بالمملكة المغربية.

مؤلف ومحاضر وباحث ومعد برامج اذاعية
وتلفزيونية عن العمل الخيري والتطوعي.

دكتوراه في الدراسات الادارية: المسؤولية
الاجتماعية/ المسؤولية الخيرية للشركات، من
جامعة برونيل في بريطانيا.

مجالات الاهتمام البحثية هي المسؤولية الاجتماعية
والخيرية للشركات، والشراكات المجتمعية بين
قطاعات المجتمع الثلاث القطاع العام والخاص
والأهلي، والحوكمة والتنمية المستدامة. محاضرة
في قضايا التطوع والمرأة.

تم تقديم هذا البحث في المؤتمر العربي الرابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استدامة الخدمات الصحية، عمان- المملكة الاردنية الهاشمية، 7- 9 ديسمبر 2015 تحت عنوان: "الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لاستدامة الخدمات الصحية في الكويت: دراسة في المحددات والدوافع".

الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في تقديم الخدمات الصحية في الكويت: دراسة في المحددات والدوافع

ملخص الدراسة

لعبت الشراكة بين القطاعين الخاص والعام دورا هاما في تقديم الخدمات الصحية عبر تاريخ الكويت. ففي مرحلة ما قبل النفط قام التجار بدور اساسي في تقديم الخدمات الاجتماعية ومنها الصحية، ولعل التجربة الكويتية تتشابه في تلك المرحلة مع تجارب دول عديدة نامية قام خلالها المحسنون من التجار بمثل هذا الدور عند عجز الحكومة اقتصاديا عن القيام بمسؤولياتها. المثير للاهتمام هو استمرار تيرع القطاع الخاص في الكويت (ونقصد به كلا من العوائل التجارية والشركات) لدعم الخدمات الصحية في مرحلة ما بعد النفط، وذلك بالرغم من الوفرة المالية التي تمتلكها الحكومة الكويتية. فقد قام القطاع الخاص من سنة 1981 حتى الآن بإنشاء أكثر من 80 مستشفى ومركز صحي حكومي، عدا تجديد وتأثيث عدد كبير من الأجنحة في المستشفيات الحكومية، وتقدر التبرعات مجتمعة بما يزيد عن مبلغ 150 مليون دينار، ما يقارب بنصف مليار دولار. وبالرغم من هذه التبرعات السخية من القطاع الخاص الا اننا نفتقر لدراسات تتساءل عن العوامل التي لعبت الدور الأكبر في تشكيل هذه الشراكة المجتمعية الصحية بين القطاع الخاص والقطاع العام من حيث دوافع التبرعات وحجمها وشكلها. وتأمل هذه الورقة أن تكون اضافة للدراسات الادارية السابقة حول الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال مناقشة هذا الجانب من التجربة الكويتية.

كلمات مفتاحية: الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والعام/ المسؤولية الاجتماعية للشركات/ الكويت

Keywords: public-private partnership (PPP), Corporate Social Responsibility
CSR, Kuwait

الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لاستدامة الخدمات الصحية في الكويت: دراسة في المحددات والدوافع

مقدمة

يتصاعد الحديث اليوم عن أهمية الدور الذي يستطيع القطاع الخاص أن يلعبه كشريك للقطاع العام في تأمين تنمية مستدامة والنهوض باحتياجات المجتمع المختلفة. لقد ازداد الاتفاق على أن مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الاجتماعية ستجعل تلك الخدمات أكثر فاعلية وتأثيراً مما لو تفردت الحكومات بأداء هذا الدور (Selsky and Parker, 2005). لذا يجد القطاع الخاص نفسه تحت ضغوط متزايدة تطالبه بأن يكون فاعلاً في دوره الاجتماعي كما هو فاعل في دوره الاقتصادي. ولم تكف الدراسات منذ سبعينيات القرن الماضي عن التساؤل حول "لماذا وإلى أي مدى" يستطيع القطاع الخاص أن يكون ذلك الشريك الفاعل عند تنفيذه مشاريع المسؤولية الاجتماعية (Friedman, 1970; Carroll, 1979; Matten et al, 2003). وتأتي هذه الورقة البحثية لتكون إضافة لهذا الحوار العالمي من خلال إبرازها لتجربة كويتية تستحق البحث والاهتمام.

وتتناول هذه الورقة الشراكة المجتمعية التطوعية الخيرية بين القطاعين الخاص والعام في الكويت فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية، مع التركيز على العوامل التي لعبت الدور الأكبر في تشكيل هذه الشراكة المجتمعية الصحية من حيث دوافع التبرعات وحجمها وشكلها. ويرجع السبب في استخدام لفظي "التطوعية والخيرية" أن الأدبيات تشير إلى أكثر من "منصة" أو "مُدخل" "Platform" لدراسة الشراكة المجتمعية بين القطاعين الخاص والعام (PPP) "Public-Private Partnership"، أكثرها شيوعاً هو شراكة "The Resource Dependence Platform" وتستلزم هذه الشراكة ترتيبات تتعلق بعمل ما يلتزم به الطرفين يحقق نفعاً مادياً لكلاهما ويكون القطاع الحكومي طرفاً أول والقطاع الخاص هو الطرف الثاني كالخصخصة (Selsky and Parker, 2005)، وهذا ليس مجال اهتمام هذه الدراسة. هذه الدراسة تهتم بتلك الشراكة المجتمعية التي تدخل ضمن منصة "The Societal Sector Platform"، وهي شراكة يصعب التمييز فيها بين الحواجز التي تفصل بين قطاعات المجتمع، وتقوم على تداخل الأدوار بين تلك القطاعات، مدفوعة

بروح المواطنة والوعي بتعقيد احتياجات المجتمع والرغبة في نفعه بعيدا عن تحقيق اهداف مادية مباشرة متفق عليها بين طرفي الشراكة (Selsky and Parker, 2005).

واذ تتناول هذه الدراسة الشراكة المجتمعية على انها آلية من آليات تنفيذ مشاريع "المسؤولية الاجتماعية للشركات" كمصطلح معاصر، فانها تشير ايضا لتلك الشراكة عبر تاريخ الكويت كوسيلة لجأ لها التجار سابقا -وقبل تبلور قطاعات المجتمع- للمشاركة بأفكارهم وأموالهم وجهدهم في حل المشكلات الاجتماعية التي واجهت مجتمعهم، ثم تقوم بربط الماضي بالحاضر. وتستخدم الدراسة مصطلح القطاع الخاص ليشمل أولا: الشركات والبنوك المتبرعة، والتي عادة ما تكون شركات مساهمة. ثانيا: الأفراد المتبرعين والذين عادة ما يكونوا من كبار التجار والمقتردين، الا انهم آثروا التبرع بأسمائهم الشخصية لا بأسماء شركاتهم.

وتهدف هذه الورقة من خلال عرض التجربة الكويتية في استدامة الخدمات الصحية عبر الشراكة المجتمعية التطوعية بين القطاعين الخاص والعام الى الاجابة على اسئلة ثلاث: ماهي محددات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في الكويت؟ وماهي دوافع القطاع الخاص للتبرع للخدمات الصحية في الكويت؟ ولماذا أخذت العلاقة شكل تبرع القطاع الخاص بالمباني كالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتجهيزها؟

ان الدراسات حول محددات ودوافع القطاع الخاص للمساهمات الاجتماعية محدودة في الدول النامية ومنها دولة الكويت (Jamali and Mirshak, 2007; Jamali, 2008; Jamali and Keshishian, 2009) ، وذلك بالرغم من ان فهم هذه المحددات والدوافع ضروري لبناء خطط شراكة استراتيجية افضل نوعا وكماً مما هو قائم الآن، عدا أهمية هذه الدراسات في زيادة قدرة الحكومة على ان تكون اكثر جذبا لمساهمات القطاع الخاص. كذلك فان هذه الدراسات من شأنها أن تساعد القطاع الخاص في أن يتوجه لمشاريع اجتماعية أكثر تأثيرا ونفعا له كقطاع وللمجتمع عموما.

أشكال الشراكة المجتمعية ودوافعها

تعريف الشراكة المجتمعية وأشكالها

ان البحوث والدراسات التي تتناول الشراكات المجتمعية تزداد (Seitanidi, 2010) لتعكس اهتمام الباحثين بتلك العلاقة المجتمعية التي تهدف غالبا لأحداث تغيير في قضايا التعليم والصحة والبيئة. وترتكز

هذه الورقة في تعريف الشراكة المجتمعية على دراسة (Waddock, 1988: 18) بانها قيام التزام تطوعي بين جهة او مجموعة جهات من قطاع اقتصادي على العمل مع جهة او مجموعة جهات من قطاع اقتصادي اخر من قطاعات المجتمع (القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاهلي)، ويكون الالتزام بتقديم الموارد عبر افراد من كل جهة، يعمل هؤلاء الافراد بتعاون على حل مشكلة تمسهم جميعا وينتفعون جميعا من حلها، علما بأن المشكلة لا بد ان يكون لها جانب اجتماعي. وتستلزم الشراكة المجتمعية ادراك اطرافها ان هذه الشراكة تصل بهم لتحقيق اهداف لا يستطيع اي طرف ان يحققها منفردا، كما تستلزم الشراكة المشاركة في الاخطار والمنافع التي تترتب على المشروع .

وتأتي الشراكة المجتمعية التطوعية في أربع صور كما في الشكل 1. هي اما تكون شراكة بين القطاع الخاص والعام، أو بين الخاص والاهلي، أو بين الاهلي والعام، أو بين القطاعات الثلاث الخاص والعام والاهلي كما في الشكل 1 (Seitanidi, 2010). هذه الدراسة هي شراكة بين القطاعين الخاص والعام.

الشكل 1: اشكال الشراكات المجتمعية التطوعية بين القطاعات الثلاث الخاص والعام والاهلي

المصدر بتصريف (Seitanidi, 2010)

ويشير نموذج (Austin, 2000) وهو من النماذج الشائعة في دراسة مراحل الشراكات المجتمعية، كما في الشكل 2، ان الشراكة المجتمعية قد تحتل ثلاث مراحل، وسميت مراحل لان العلاقة بين الطرفين الخاص والعام قد تبدأ في مرحلة ثم تنتقل الى المرحلة التي تليها. المرحلة الاولى هي المرحلة الخيرية وهي الابسط، وتأخذ العلاقة بين المتبرع والمستلم غالبا شكل التبرع بالمال وتنتهي العلاقة بانتهاء التبرع، وتكون الانشطة المصاحبة للتبرع والاعمال الادارية المنظمة له قليلة، لذا تكون عوائد التبرع قليلة مقارنة بالمرحل الاخرى الأكثر تعقيدا والتي تعود على المتبرع والمستلم والمجتمع بمنافع اكبر. اما المرحلة الثانية التبادلية Transactional Stage ففيها ينتفع الطرفان المتبرع والمستلم، اذ يكون فيها تبادل اكبر للموارد بين الطرفين كما هو الحال مع الرعايةات للانشطة. المرحلة الثالثة هي المرحلة التكاملية Integrative Stage حيث يكون حجم التفاعل بين الطرفين الأكبر، ليشمل الاهداف والناس والانشطة في صورة تبادل الخبرات الادارية والمالية والتكنولوجيا، وغالبا ما يأخذ شكل مشروع مشترك يتساعد الطرفين في استمرار نجاحه.

الشكل 2: مراحل الشراكة المجتمعية

مقتبس بتصريف من (Austin, 2000)

وفي هذه الدراسة بين ايدينا تقع جميع التبرعات الصحية في الكويت في خانة المرحلة الاولى الخيرية. فجميع المساهمات الصحية محل الدراسة هي تبرعات يكون القطاع الخاص فيها هو المانح للمال والقطاع العام هو المتلقي، ويكون مسار المساهمة بأن تحدد الدولة المستشفيات المطلوب بناؤها وتخصص لها أرضاً، أو تحدد الاجنحة المطلوب ترميمها واعادة تجهيزها، ثم تتقدم الشركة او المحسن برغبته في التبرع لوزارة الصحة، وبعدها يتم عرض رغبات التبرع للمشاريع الكبرى كبناء المستشفيات على مجلس الوزراء لاخذ الموافقة. ثم يقوم المتبرع بعد الحصول على الموافقة بالبناء عبر مقاوله الخاص، لكن حسب مواصفات وزارة الصحة، ثم يتم تسليم المبنى لوزارة الصحة بعد انتهاء المتبرع من بنائه. هذا وغالبا ما يقوم المتبرع بتجهيز المستشفى بكامل احتياجاته من اجهزة وأسرة متطورة. وتقوم وزارة الصحة بتشغيل المشروع وينتهي دور المتبرع مع تسمية المشروع باسمه.

محددات مساهمات القطاع الخاص ودوافعها

تتفاوت مساهمات القطاع الخاص الاجتماعية من بلد لآخر بحسب مجموعة عوامل منها ثقافة الدولة وتاريخها واقتصادها ونظامها التشريعي. الا ان الدراسات تشير الى وجود محددات تجعل مساهمات القطاع الخاص الاجتماعية في الدول المتقدمة مختلفة عن تلك في الدول النامية. من ذلك ان مساهمات القطاع الخاص الاجتماعية في الدول المتقدمة تركز على النظام القانوني الجيد للبلاد، والزام الشركات بالحوكمة، ووجود قطاع اهلي نشيط ومراقب، واستقرار بيئة من الاعراف على مستوى المؤسسات في القطاعات جميعها، عدا الحوارات المجتمعية بين مختلف القطاعات (Campbell, 2007)، وهذه المحددات ساهمت في انتاج شراكة بين القطاعات واضحة ومستقرة في تلك الدول.

اما في الدول النامية فتبدو المساهمات الاجتماعية مدفوعة بمحددات مختلفة عن الدول المتقدمة، ومن هذه المحددات عادات المجتمعات الثقافية، والاولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتقدير الحكومات وعجزها، والمعايير الدولية (Visser, 2008; Azmat and Samarantunge, 2009). اما العادات الثقافية فتعني قيم المجتمع والاخلاقيات التي ترسخت عبر تاريخه وفي الازمات التي مر بها وتشكلت حولها عادات وتقاليد جعلت مساهمات المقتردين الاجتماعية تأخذ شكلا وزخما ودافعا خاصا. ويشير (Visser, 2008) ان العامل الاساسي الذي يغذي هذه العادات الثقافية بالقيم في الدول النامية هو اديان تلك الدول سواء الاسلام او المسيحية او البوذية وغيرها. ويكمل (Visser, 2008) انه من الصعب أن يتم فهم العلاقات الاجتماعية

في المجتمعات النامية بعيدا عن تلك الاديان الشائعة بها، وكيف بنت تلك الاديان اعرافا وانماطا من العلاقات، وصنعت اشكال العطاء والتوقعات المرتبطة به.

ويكمل (Visser, 2008) ان ضعف اقتصاديات الدول النامية جعل الحاجات الاجتماعية شديدة الالاح مما يجعل القطاع الخاص ملزما بأن يلعب دورا في تخفيف تلك الألام الاجتماعية، او على الاقل مما يجعل أولويات العمل الاجتماعي واضحة بالنسبة للقطاع الخاص، عدا ان مثل هذه الحاجات اللصيقة بالناس تجعلهم يمارسون ضغطا غير مباشر على الشركات لتلبيتها، فتجد الشركات انه من الصعب عليها أن تحقق ارباحا في بيئة فقيرة. أما تقصير الحكومات في تقديم الخدمات فقد يكون ناتجا اما عن تقصير اداري كالبيروقراطية او بسبب الفساد، مما يجعل الحكومة غير قادرة على سد احتياجات الناس الاساسية. ويشير (Visser, 2008) الى اشكالية حقيقية تعكس حيرة المتبرعين في الدول التي تعاني من الفساد المالي او الاداري حين يجد المتبرع نفسه وكأنه يغطي بتبرعاته فساد حكومته، وهذا ما يعد تحدي يستحق الدراسة والاستفاضة لمسسه باحثون آخرون في دول نامية أخرى (Azmat and Samaratunge, 2009). أما العامل الآخر فهو انفتاح الشركات على المنظمات الدولية واشتراط تلك المنظمات ان يكون للشركات الوطنية مساهمة فاعلة في مجتمعاتها، أضف لذلك شيوع المعايير الدولية للمسؤولية الاجتماعية والتي خلقت وعيا والتزاما بالعمل الاجتماعي. وفي ظل المحددات السابقة تتشكل دوافع مساهمات القطاع الخاص الاجتماعية، فنراها وان كانت تتشابه في الدول النامية، الا ان كل دولة تحتفظ بخصوصيتها وتميزها. وتشير الدراسات أن محدّدات العمل الاجتماعي تشكل دوافع العمل الاجتماعي وشكله وحجمه ونوع الشراكات التي يدخل فيها (AIRifai, 2013).

وأما دوافع مساهمات القطاع الخاص الاجتماعية فقد قسمتها الدراسات السابقة الى أقسام من الممكن أن نجعلها تحت قسمين رئيسيين (AIRifai, 2013) كما في الشكل 3. الاول الدوافع الغيرية: وهي ان يكون العطاء الاجتماعي مدفوعا بصواب العمل الاجتماعي ونفعه للمجتمع. من ذلك ان يكون العمل مدفوعا بفلسفة المتبرع، كفلسفة دينية تبتغي طلب الثواب والاجر، او فلسفة اجتماعية كالايمان بواجبه تجاه مجتمعه ووطنه، او ايمانه بان اسرته تميزت بالعطاء للصحة مثلا ويريد الاستمرار في نفس النمط. وقد يكون العطاء مدفوعا بفلسفة المجتمع نفسه والذي ترسخت فيه دوافع معينة للمساهمة الاجتماعية، وتأصلت خلال تاريخه قضايا اجتماعية يراها المجتمع اولى بالاهتمام كالصحة مثلا، أو وترسخ لديه صور معينة للعطاء كبناء المستشفيات او انشاء وحدات صحية او غيره، وهذا يتفاوت من مجتمع لآخر حسب دين المجتمع وتاريخه وثقافته.

الثاني الدوافع النفعية: وهي ان يكون العطاء الاجتماعي مدفوعا بنفع العمل الاجتماعي للمتبرع وشركته. فقد يرى المتبرع ان العمل الاجتماعي سيحقق له مكاسب وله مردود مادي مباشر على أرباح الشركة المتبرعة او عليه شخصيا كمدير للشركة، من ذلك تحسين صورته أو صورة الشركة، اوزيادة قدرته أو قدرة الشركة التنافسية او قوتها ومكانتها السياسية، او لفت الانتباه لهما، او زيادة ولاء المستفيدين، او غيره من مكاسب للشركة. او قد يكون السبب دفعا لضغوط حكومية او التزاما بقانون معين او دفعا لضغوط جماعات اهلية ناشطة.

الشكل 3: دوافع القطاع الخاص للعمل الاجتماعي

مساهمات التجار الكويتيون الاجتماعية في مرحلة ما قبل النفط

لقد لعبت مجموعة من المحددات الدور الاكبر في تشكيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية عند الكويتيين عموما والتجار خصوصا، والذين كانوا نواة الشركات المساهمة فيما بعد ظهور النفط (AIRifai, 2013). من تلك المحددات الهامة العامل السياسي حين اتفق الكويتيون في وقت على نظام الشورى أي أنهم شركاء في ادارة الوطن، ولم تكن سلطة الحاكم مطلقة كعادة شيوخ العرب آنذاك (ابوحاكمة، 1984). اما العامل الجغرافي فهو كون الكويت دولة صغيرة بين قبائل ودول أكبر مما أكد للحاكم ضرورة التماسك الداخلي عبر التأكيد

على أن الجميع شريك في ادارة شؤون البلاد (الرشيد، 1978). أما العامل الاقتصادي فان قلة الموارد قبل النفط جعلت التجار أغنى من الحاكم وأعطاهم ذلك دورا فاعلا في اقتراح وتنفيذ المشاريع الاجتماعية (الهاجري، 2009). وأخيرا العامل الديني الذي بموجبه خصص الكثير من التجار أثلاثهم وواقفهم وزكواتهم للخير، وهي مخصصات مازال قائمة وفاعلة حتى الآن كما سيتضح في هذه الدراسة (العبد المغني، 2007). لقد كان انشاء أي مؤسسة اجتماعية سواء كانت تعليمية او صحية او تنظيمية او ادبية في فترة ما قبل النفط يتم تمويله في جزء كبير منه ان لم يكن كله من قبل التجار. ومن ذلك المدرسة المباركية 1911، المدرسة الاحمدية 1921 والمكتبة الاهلية 1923 وانشاء النادي الادبي 1924 وانشاء مدرسة السعادة الخيرية 1924 وتأسيس البلدية 1930 حيث فرض التجار على انفسهم نص بالمئة من رسوم الجمارك تخصص للبلدية طواعية منهم واقتناعا بالفكرة، فكانت تلك الرسوم موردا رئيسيا للبلدية بالاضافة الى ضرائب اخرى. ثم مجلس المعارف 1936 حيث قرر التجار زيادة الرسوم المفروضة عليهم بقدر نص بالمئة تخصص للتعليم، فأصبحت مجموع الرسوم عليهم 5%. ويقول الهاجري (2009: 73) موضحا ذلك:

" كان التجار اساس الاقتصاد ولب المجتمع الكويتي، وشكلت تجارتهم اساس الدخل للامارة، فكانوا يقدمون للدولة التمويل اللازم، وهم اول من انشأ المدارس والصحف، وكانوا ايضا هم اول من انشأ المكتبات، وشاركوا في دعم الانشطة الثقافية، كما حاولوا وضع الكويت في مصاف الدول المؤسساتية والارتقاء بها لتكوين شبكة من العلاقات الدولية عبر نقل المعارف واستيرادها من الخارج بما مثله اختلاطهم ببقية الشعوب والدول المختلفة الاخرى، فكل تلك العوامل وغيرها ادت الى ان تكون تلك الفئة او الطبقة نواة التحديث والنهضة بالكويت"

وفي مجال الخدمات الصحية فقد كان للرعاية الصحية النصيب الوافر من عطاء وتطوع أبناء الكويت في ذلك الزمان من خلال جهود تطوعية فردية قبل العمل المؤسسي وإنشاء المستشفيات (الشطي أ، 2013؛ الشطي ب، 2013؛ الرومي والمسباح والشطي، 2010). كان من ابرز الجهود التطوع بالرقية الشرعية على المرضى، والتطوع بالعلاج بالطب الشعبي، و التطوع بأضلع الأسنان والكي والخبير والحجامة. كما كان هناك التطوع بالتبرع بالمال لعلاج المرضى وشراء الأدوية وإرسالهم للعلاج في الخارج إلى إيران والعراق والهند على نفقة المحسنين ، و التطوع بالتطعيم ضد الجدري وهو ما قام به الشيخ مساعد العازمي ، بعدما تعلم هذا العلم في مصر أثناء دراسته فيها عام 1881م فبعد رجوعه للكويت قام هو وزوجته بالتطوع لتطعيم أبناء الكويت ضد مرض الجدري ، وتطوع النساء بتوليد النساء الحوامل وتطبيبهم وعلاج أبنائهم،

حيث كان لنساء الكويت أيضا دور بارز في التبرع والتطوع لخدمة المجتمع الكويتي من خلال العديد من المساهمات والتبرعات والأعمال التطوعية (الشطي، 2007).

واستمر تطوع الكويتيين رجالاً ونساءً في تقديم الخدمات الصحية حتى قيام أول مستوصف يقدم خدماته للمرضى وهو المستوصف البريطاني الذي تم افتتاحه في عام 1910 عندما أسسته القنصلية البريطانية (الجارالله، 1996) وقد كان مقر المستوصف في دار الاعتماد البريطاني، ثم انتقل المقر ليكون في بيت الشيخ عبدالله الصباح حيث استمر العمل في المستوصف يقدم خدماته للقنصلية البريطانية وللمجتمع الكويتي، فيما اقام طبيب المستوصف في بيت يملكه التاجر عثمان الراشد الحميدي (الجارالله، 1996). وفي عام 1910 زار الكويت د. بنيت من الإرسالية الأمريكية التبشيرية وساهم في علاج المرضى في الكويت، وكان في فترة وجوده يقدم خدماته الطبية في بيت احد الأهالي في وسط المدينة الكويت (قيل إن البيت هو ديوان آل بودي... ويعتبر هذا البيت هو أول مستوصف للإرسالية الأمريكية) (الجارالله، 1996). وفي عام 1912 تحول المستوصف الى المستشفى الأمريكي، وتبرع الشيخ مبارك الصباح للمستشفى، وتبرع الشيخ سالم المبارك لتوسعتها، كما تبرع التاجر حمد الصقر بجزء من أرضه لتوسعتها ايضا عام 1913. وحينما أحس أبناء الكويت أن هذا المستشفى التابع للإرسالية الأمريكية يقوم بمحاولة الدعوة لتنصير عقيدة أبناء الكويت الإسلامية تداعى شباب كويتيون لصد العمل التبشيري وقاموا بإنشاء "الجمعية الخيرية العربية" اول جمعية نفع عام على مستوى الخليج العربي (قنديل، 2000: 136) وكان من أهداف الجمعية انشاء مستشفى وطني خيري يقدم خدماته العلاجية لأبناء الكويت وافتتح عام 1913، وقام المتطوعون يدعمهم التاجر فرحان الخالد ب"جلب طبيب وصيدلي مسلمين حاذقين لمداواة الفقراء والمساكين وإعطائهم العلاجات المقتضاة مجاناً، "وكان المبنى مؤلفاً من دورين، العلوي للمستوصف والصيدلية، والسفلي خصص للوعظ والإرشاد والمكتبة، وأحضرت الجمعية طبيباً تركياً مسلماً، وصيدلياً تركياً أيضاً (الجارالله، 1996: 155). ويعتبر هذا المستشفى ثالث مستشفى يقام على ارض الكويت، ذلك ان تلك المستشفيات الثلاثة لم تكن تفي بكل حاجات المجتمع الكويتي آنذاك. وقد تبرع الكثير من أهل الكويت للمستوصف الخيري وتم شراء الأدوية والأجهزة اللازمة، الا ان المستوصف لم يستمر سوى سنتين بسبب إغلاق الجمعية الخيرية لعدة أسباب منها وفاة مؤسسها فرحان الخالد.

كما أسس عبدالاله الفناعي أول صيدلية في الكويت في نهاية عام 1919 وسافر إلى الهند لشراء الأدوية والأجهزة اللازمة وقام بعلاج أبناء الكويت وتوعيتهم فيكما يتعلق بنشر ثقافة التطعيم والوقاية لمرض

الجدري والأمراض الأخرى وكان يقدم خدمات التطعيم بأجور رمزية وبعدها ظهرت صيدليات أخرى كالصيدلية الإسلامية الوطنية عام 1927 وغيرها من الصيدليات التي قدمت خدمات طبية جليلة لأبناء الكويت (الجار الله، 2005). وفي عام 1920 حدثت معركة الجهراء وعولج 120 جريح في المستشفى الأمريكي - لان المستشفى البريطاني توقف- (الجار الله، 1996) الأمر الذي دعا رجالات الكويت للاجتماع في ديوان حمد عبدالله الصقر لبناء مستشفى أهلي لكنه لم يسفر عن شيء للظروف السياسية للحرب العالمية الأولى وتردي الأوضاع الاقتصادية في الكويت بسبب الحصار الاقتصادي وكساد اللؤلؤ، واستمر أبناء الكويت في تطوعهم وجهودهم الفردية لتقديم الخدمات الصحية بالطب العربي التقليدي.

واستمر أبناء الكويت في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع الكويتي حتى قيام الدولة بإنشاء دائرة البلدية عام 1930 لتشرف على الأمور الصحية، ثم أنشأت الحكومة الكويتية دائرة الصحة عام 1936م وهي بمثابة وزارة الصحة لتقديم خدماتها الصحية وكان مقرها في منزل الحاج إسماعيل معرفي. وتم افتتاح أول مستوصف حكومي يقدم خدماته المجانية للمرضى في عام 1939 وتم استئجار منزل الحاج إسماعيل معرفي ليكون مقرا له (الجار الله، 1996) ، كما تم إنشاء أول مستشفى حكومي عام 1949 وهو المستشفى الأميري ، وقد تبرع السيد حمد عبدالله الصقر بأرض المستشفى (الشهاب، 1992)، وفي الخمسينيات قامت الدولة بإنشاء العديد من المراكز الصحية والمستشفيات ، واستمرت الدولة في تقديم خدماتها الصحية المتميزة داخل الكويت من خلال إنشاء العديد من المراكز الصحية والمستشفيات العامة والتخصصية.

منهج الدراسة

قامت هذه الدراسة بحصر المباني الصحية التي تم انشاؤها بتبرع من العوائل والقطاع الخاص وهي ما يقارب 80 مستشفى ومركز صحي. ويأخذ التبرع عدة أشكال، فهو إما التكفل ببناء مستشفى عام، أو بناء مركز متخصص بمعنى مستشفى متخصص، أو بناء مركز صحي في إحدى المناطق السكنية والذي يسمى شعبيا بالمستوصف. أو ربما يكون التبرع بترميم وتجهيز جناح من مستشفى حكومي قائم، علما بأن الترميم أقل تكلفة من الانشاء. ويحصل كذلك أن يقوم المتبرع بترميم المركز الذي سبق ان بناه بعد فترة من الزمن واطافة أجنحة وتجهيزات حديثة وغيره اذا طلبت منه الوزارة ذلك. ومن الضروري الاشارة ان التبرعات تأخذ صوراً أخرى ايضاً كالتبرع بالمعدات والتجهيزات الصحية، وهذا ما قام به أغلب المتبرعين من تجهيز

المستشفيات بعد بنائها بالمعدات والاجهزة الحديثة. وهناك صورا أخرى للتبرع كاستضافة فرق طبية زائرة أو حملات صحية توعوية، لكن هذه الدراسة أكتفت بالمباني لما فيها من تحقيق لهدف الدراسة وهو دوافع التبرعات. وتقدر التبرعات للمباني وترميم الأجنحة مجتمعة بمبلغ 150 مليون دينار، ما يقارب بنصف مليار دولار.

ثم قامت الدراسة بتقسيم هذه التبرعات الصحية الى ثلاث اقسام: الاول هو التبرع العائلي، وهذا النوع هو تبرع التجار كأفراد. القسم الثاني هو تبرع المؤسسات وهي اما ان تكون شركات مساهمة كالبنوك او شركة اتصالات او شركات مساهمة أخرى، أو تبرعات من منظمات غير ربحية كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تحصل على تمويلها من أرباح الشركات، ومن الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ومقرها الكويت وقد انشأت بمرسوم أميري، وجمعيتي نفع عام هما جمعية مكافحة التدخين وجمعية اعانة المرضى وهما متخصصتان بالعمل الصحي. وجدير بالاهتمام أن المنظمات غير الربحية هي اما قائمة بما يخصه التجار من نسبه من أرباحهم لها، كما هو الحال مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أو ان تلك المنظمات غير الربحية قامت بجمع التبرعات من الشركات لانشاء المستشفى محل الدراسة.

أما فيما يتعلق بمصادر الدراسة لرصد دوافع المتبرعين فهي كما يلي: أما المتبرعون الأفراد فمصدرنا كانت كلمات المتبرعين الموثقة او مقابلاتهم. أما المقابلات فكانت في الغالب مع فرد من العائلة التي تبرعت، وبالذات تلك العوائل التي تبرعت في وقت مبكر في البدايات، اي في الثمانينات حتى الألفين وذلك لانها شقت الطريق لمن بعدها، ولعدم توفر كلمات المتبرعين في حفلات افتتاح تلك المستشفيات عبر الانترنت لقدمها. أما كلمات المتبرعين فهي غالبا ما تكون في حفل افتتاح المراكز الصحية والتي يوضح فيها المتبرع اسباب التبرع للحكومة والدوافع، علما بأن هذه الحفلات والكلمات تكون منشورة في الصحف اليومية.

أما تبرعات الشركات فقد تم الرجوع لتقاريرها الادارية ومواقعها الالكترونية لمعرفة دوافع التبرع، ومع هذا حرصت الدراسة على اجراء مجموعة من اللقاءات لمزيد من الوضوح والفهم.. وفي الجدول 1 توضح الدراسة ما تم اجراؤه من مقابلات وتوثيقه من مصادر مكتوبة.

عدد الوثائق	عدد المقابلات	نوع الجهة المتبرعة
16	10	التبرعات العائلية
5	4	الشركات

الجدول 1 مصادر جمع معلومات الدراسة

وقد واجه الباحثان صعوبة في رصد جميع المساهمات الصحية للقطاع الخاص لان كشوف التبرعات لم تكن مجموعة في مكان واحد منذ 2001 حين صدر كتيب من وزارة الصحة يحصر تلك التبرعات. واضطرت الدراسة لجمع التبرعات ما بعد 2001 عبر التواصل مع قيادي وزارة الصحة، وتعاون ادارة العلاقات العامة في الوزارة. وبالرغم من أن الجداول مازالت غير مكتملة الا انها تشمل أغلب التبرعات كما في جدول 2 و 3. ان عدم توفر جداول واضحة وجاهزة لتبرعات قيمتها حوالي نصف مليار دولار لهو نموذج للارتباك الادراي الذي تعانيه وزارت الدولة والذي تحدث عنه المتبرعون كسبب أساسي من أسباب التبرع للخدمات الصحية.

سنة التبرع	نوع المشروع	قيمة التبرع بالدينار الكويتي
1981	مركز عبد العزيز عبد المحسن الراشد لأمراض الحساسية	700.000
1982	مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية	7.500.000
1987	مركز يوسف المرزوق وزوجته لولوة النصار للطب الإسلامي	7.700.000
1987	مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء والكلية	2.700.000
1989	مركز ثنيان الغانم لأمراض الجهاز الهضمي	1.700.000
1993	مركز البباطين للحروق وجراحة التجميل	1.700.000
1994	مركز أحمد ويوسف الفهد للعلاج الطبيعي	300.000
1996	مركز مراد يوسف بهبهاني وإخوانه للتصوير التشخيصي	2.500.000
1996	مركز أسعد الحمد لعلاج الأمراض الجلدية	1.500.000
1998	مركز الشيخ سالم العلي الصباح للسمع والنطق	1.000.000
1999	مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون	3.000.000
2000	مركز حمد الصقر التخصصي	1.850.000
2000	تجديد وتوسعة الجناحين السابع والثامن بمستشفى ابن سينا تبرع من أسرة/ فيصل وطيبة سعود الزين	300.000
2001	مركز الوفرة الصحي بتبرع من خالد عيسى الصالح	1.000.000
2001	مركز شيخان أحمد الفارسي لعلاج الروماتيزم	1.000.000
2003	تجديد وتوسعة الجناحين التاسع والعاشر بالمستشفى الأميري أسرة/ يحيى زكريا الأنصاري	300.000
2003	تجديد وتوسعة الجناحين السابع والثامن بالمستشفى الأميري أسرة/ يحيى زكريا الأنصاري	300.000
2003	مركز خالد عبد المحسن النفيسي لغسيل الكلية	1.305.000
2003	مركز الاحقاقى الصحي- الدعية تبرع من الطائفة الحساوية في الكويت	1.800.000
2003	تجديد وتوسعة الجناحين الأول والثاني (جراحة رجال) بالمستشفى الأميري تبرع أسرة/ حصة بدر السايير - باسم ابنها المرحوم عبد المغني العبد المغني	300.000
2003	تجديد وتوسعة الجناحين التاسع والعاشر (باطنية نساء) بالمستشفى الأميري تبرع من وضحة عبد المغني العبد المغني	300.000
2004	تجديد وتوسعة الجناحين الخامس عشر والسادس عشر بمستشفى مبارك الكبير تبرع من عبدالرزاق أحمد الفهد	300.000
2004	تجديد وتوسعة الجناح الخامس في مستشفى الأميري تبرع من مساعد السايير	150.000
2007	وحدة غسيل الكلية بمستشفى مبارك تبرع عبدالمحسن وأنيسة النفيسي	120.000
2007	تجديد وتوسعة الجناحين العاشر والحادي عشر بمستشفى مبارك تبرع من أحمد زيد السرحان الخالد	300.000
2007	تجديد وتوسعة جناحين في مستشفى مبارك تبرع من جواد بوخمسين	300.000
2007	تجديد وتوسعة الجناح الخامس بالصباح تبرع عائلة ابراهيم المعجل	غير متوفر
2007	تجديد وتوسعة الجناح الخامس بالأميري تبرع عائلة مساعد الشحنان	غير متوفر
2007	مركز عبد الرحمن العبد المغني بمنطقة الفيحاء 2004	1.250.000
2007	مركز خالد صالح الغنيم الصحي بمنطقة القادسية 2007	1.000.000
2008	مركز حمد الحميضي وشيخة السديراوي الصحي- بمنطقة الشويخ	
2008	مركز فيصل سلطان بن عيسى للتشخيص والعلاج الإشعاعي	15.000.000
2008	مركز جاسم الوزان الصحي بالمنصورة	1.000.000
2008	مركز شيخة حسن الابراهيم الصحي- منطقة النزهة	2.000.000
2009	مركز الشبيخة بدرية الاحمد الصباح للعلاج الكيماوي - بمنطقة الصباح الطبية التخصصية	3.500.000
2009	مركز الشبيخة فتوح السلطان الصباح الصحي - بمنطقة الشامية	غير متوفر
2009	مركز عبد الله وشريفة المحرى الصحي التخصصي - بمنطقة الخالدبة	1.000.000
2009	مركز محمد الخزام لغسيل الكلية بمستشفى العدان	850.000

3.000.000	مركز صباح الاحمد للقلب - بالمستشفى الاميري	2010
5.000.000	مركز سلمان عبد الله الدبوس للقلب - بمستشفى العدان	
1.000.000	مركز محمود حاجي حيدر - بمنطقة الجابرية - قطعة 6	
2.000.000	مركز منيرة العيار الصحي - بمنطقة كيفان	
1.000.000	مركز عبد الله يوسف العبد الهادي - بمنطقة اليرموك	
غير متوفر	مركز مناحي صنهات العصيمي - بمنطقة خيطان	
غير متوفر	مركز محمد الخزام لغسيل الكلى بمستشفى الفروانية	
6.000.000	مركز غنيمة احمد الغانم للاطفال الخدج والامراض الوراثية - مستشفى الولادة	
1.000.000	مركز بدر النفيسي الصحي التخصصي - صاحبة عبد الله السالم	
غير متوفر	مركز يوسف أحمد الجسار لغسيل الكلى في منطقة العاصمة	2011
300.000	مركز بتول العيبان لهشاشة العظام والسجلات الطبية بمستشفى الولادة	
غير متوفر	مركز ابراهيم حاجي حسين معرفي الصحي بمنطقة بنيد القار قطعة 2	2012
غير متوفر	مركز علي محمد ثنيان الغانم الصحي المؤقت بمنطقة الصليبخات - قطعة 5 -	
1.000.000	مركز المرحوم / عيد العزيز عبد المحسن الراشد الصحي بمنطقة بنيدر	
1.500.000	مركز صحي بمنطقة اشبيليه - تبرع ورثة المرحوم / متعب عبيد الشلاحي	
2.388.000	مركز هيا عبد الرحمن الحبيب التخصصي للجهاز الهضمي بمستشفى مبارك	
14.802.000	مركز صباح الاحمد لجراحة الكلى والمسالك البولية - بمنطقة الصباح الطبية	2013
غير متوفر	مركز المرحوم الشيخ / جابر الاحمد الجابر الصباح التخصصي لغسيل الكلى - بمستشفى الجبراء	
غير متوفر	وحدة الجيران للسمع والاتزان وعلاج النطق في مستشفى العدان	
غير متوفر	مركز جابر الاحمد الصحي في منطقة جابر الاحمد	
غير متوفر	مركز علي صباح السالم الصحي في ام الهيمان	2014
1.000.000	مركز عبد الكريم ناصر السعيد التخصصي للأمراض الجلدية - صاحبة عبد الله السالم قطعة 4	
4.000.000	مركز يعقوب بهبهاني لزراعة النخاع والمختبرات التخصصية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية	
1.750.000	مركز هيا المعجل التخصصي لغسيل الكلى - بمنطقة الشويخ - قطعة 6	
750.000	مركز المرحوم / عبد الرحمن يوسف الزين التخصصي للعلاج الطبيعي - بمستشفى الطب الطبيعي	
1.050.000	مركز شيخان الفارسي وزوجته شريفة العوضي - منطقة السرة	2015
4.250.000	مركز المرحوم الشيخ / مبارك العبد الله الجابر الصباح التخصصي لغسيل الكلى - بمستشفى مبارك الكبير	
غير متوفر	جناح شيخان الفارسي لمرضى القلب رجال بمستشفى الامراض الصدرية	
2.500.000	مركز علي محمد ثنيان الغانم الصحي - بمنطقة الصليبخات - قطعة رقم 5	
4.000.000	مبنى هشام عبد الله حمد الصقر للقلب - بمنطقة الصباح الطبية التخصصية	

جدول 2 تبرعات الأفراد من المحسنين الكويتيين
تم تجميع الجدول من وزارة الصحة الكويتية ومن الصحف وما زال غير مكتمل

سنة التبرع	نوع المشروع	قيمة التبرع بالدينار الكويتي
2000	مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال	4.000.000
2001	مستوصف القصر في الجهرا تنفيذ صندوق اعانة المرضى بتبرع من الشيخ جابر الاحمد الصباح	1.500.00
2001	مستشفى زين لعلاج الأنف والأذن والحنجرة /شركة الاتصالات	4.000.000
2002	مركز بيت التمويل لعلاج الايدز	4.000.000
2003	تجديد وتوسعة الجناح الرابع بمستشفى الاميري تبرع من الشركة الاهلية الاستثمارية	150.000
2008	مركز التعاونيات للقلب تبرع من اتحاد الجمعيات التعاونية	12.500.000
2011	مبنى التعقيم المركزي تبرع من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي	غير متوفر
2011	مستشفى الرعاية الصحية تنفيذ الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بتبرع من 43 شركة وفرد	5.000.000
2012	مركز المعلومات والتقدم التكنولوجي بمنطقة الصباح الطبية التخصصية تبرع من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي	1.620.000
2012	مركز التأهيل الرئوي بمنطقة الصباح الطبية التخصصية تبرع من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي	غير متوفر
2013	مبنى العناية المركزة بمستشفى العبدان - الدور الارضي تبرع من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي	غير متوفر
2014	مركز الروضة الصحي الجديد - بمنطقة الروضة - قطعة رقم 4 - تبرع السادة / جمعية الروضة التعاونية	1.500.000

جدول 3 تبرعات الشركات والمؤسسات الغير ربحية
تم تجميع الجدول من وزارة الصحة الكويتية ومن الصحف وهو شبه مكتمل

تحليل البيانات

محددات ودوافع التجار كأفراد للتبرعات الصحية

بدأت الدراسة بالاستفهام من المتبرعين عن سبب اختيارهم للدخول في شراكة مع الحكومة وبناء المراكز الصحية الحكومية مع أن الحكومة غنية وقادرة على ذلك، ومع ان بإمكانهم ان يتبرعوا بصور اخرى وعبر جهات اخرى، وقد كان جواب المتبرعين أن **عدة اسباب ومحددات** ساعدت في أن تصوغ هذا التوجه. أولاً وجود تراجع في الخدمات الحكومية وبالتالي عجز عن سرعة تلبية الامراض المستجدة وبناء مراكز متخصصة وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل، وثانياً ما تعود عليه الكويتيون -والتجار بالذات- خلال تاريخهم من تحمل أعباء الوطن عند حاجته والشعور بالمسؤولية المشتركة تجاهه، وثالثاً أن الخدمات

الصحية جذابة بطبيعتها لمن أراد عمل الخير فهي تمس شريحة واسعة وأجرها كبير، ورابعا توفر أموال الأثاث والصدقات والزكوات والوصايا، وهي أموال تديرها العوائل بنفسها، ولها غلة سنوية يجب صرفها.

ووجدت الدراسة ان بداية التبرعات كانت حين شهدت فترة الثمانينات وما بعدها "عجزا حكوميا عن تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات الصحية" ليس بسبب نقص المال لدى الحكومة وانما بسبب "البيروقراطية وطول الدورة المستندية" (مقابلات). فقد أشار بعض المتبرعين أنه اختار التبرع لمرض معين لحدثة المرض آنذاك، وان اجراءات الحكومة الطويلة جعلت افتتاح مركز من هذا النوع غير ممكن في الأمد القريب، مما جعل المتبرع يسابق الزمن ويتبرع للبناء والتجهيز، كمركز الحساسية والسرطان وزراعة الاعضاء. فأهل الفاضل الراشد المتبرع لمركز الحساسية أشاروا أن والدهم أصيب بالحساسية وتعالج في أمريكا ونذر أن يبني مركزا للحساسية في الكويت لعدم وجود مركز مخصص لذلك، وهذا ما فعله، وسن سنة حسنة لمن بعده (مقابلة). أما الفاضل مكي جمعة المتبرع لمبنى علاج السرطان 1982 في ذلك الوقت المبكر فقد كتب في وثيقة التبرع أن "السرطان اسم مخيف يتصدر قائمة الامراض التي تهدد سعادة الانسان" ثم يكمل ان انشاء هذا المستشفى كان بهدف "التخفيف عن كل من داهمهم هذا المرض الخبيث" " وانه اراد ان تكون للكويت الريادة على دول الخليج جميعها في افتتاح مركز لمثل هذا المرض" (وثائق ومقابلة). أما أسرة الفاضل العيسى المتبرع لمركز زراعة الاعضاء فقد أشارت أن المتبرع باسمه عانى قبل وفاته من مرض بكليته وكان من أوائل الكويتيين الذين تمت لهم عملية زراعة كلية، فأراد اهله أن يكون هناك مبنى متخصص لهذا النوع من الخدمات الصحية الغير متوفرة بالكويت آنذاك (الخرافي، 2004).

ويبدو أن ضعف قدرة الحكومة على تزويد المواطنين بالمراكز المتخصصة والخدمات الصحية جعل المتبرعين يستأنفوا ما تعودوا عليه من مساهمة في بناء وطنهم وتنميته كما ترسخ عبر تاريخ الكويت. فالمتبرعون يرون أن الكويت "مسؤوليتنا جميعا" والتبرع للكويت "من صفات اهل الكويت الذين جبلوا على العطاء" والذين هم "مجبولون على عمل الخير فكيف والكويت هي من تحتاج لتبرعاتنا" (من مقابلات المتبرعين وكلماتهم). انه من الملفت أن قام بعض المتبرعون بربط الماضي بالحاضر، وإشارة بعضهم أن لدى أسرته تاريخ في التبرع للصحة بالذات وان هذا التبرع امتداد للماضي ويشجع عليه. من تلك العوائل عائلة الصقر التي ساهمت في خدمة الرعاية الصحية في الكويت كما اشرنا سابقا، حيث تبرع التاجر حمد الصقر بجزء من أرضه لتوسعة المستشفى الامريكاني عام 1913، ثم اجتمع تجار الكويت في مطلع العشرينات في ديوان حمد عبدالله الصقر للتشاور حول إنشاء مستشفى أهلي، كما تبرع الصقر بأرض يملكها

لبناء أول مستشفى حكومي (المستشفى الأميري) عليها ، وحينما سمحت الدولة لمشاركة التجار والشركات لبناء مستشفيات ومراكز صحية ساهمت عائلة الصقر بالتبرع لإنشاء مركز حمد الصقر التخصصي 2000 تلاه مركز هشام الصقر الصحي 2015. كما ساهمت أيضا عائلة معرفي قديما في تقديم خدمات صحية من خلال تخصيص منزل الحاج إسماعيل معرفي ليكون مقرا لدائرة الصحة عام 1936 ثم استئجار منزله ليكون مقرا لأول مستوصف حكومي عام 1939 وحديثا ساهمت العائلة ببناء مركز إبراهيم حاجي حسين معرفي الصحي في منطقة بنيد القار عام 2012. كما ساهمت أسرة آل الصباح بتقديم الخدمات الصحية منها تبرع الشيخ مبارك الصباح والشيخ سالم مبارك الصباح بأرض للمستشفى الأمريكي واستمر عطاء الأسرة للمساهمة في بناء مراكز صحية متخصصة كمركز السمع والنطق لسمو الشيخ سالم العلي الصباح ومركز الشيخة بدرية الأحمد الجابر الصباح وغيرهم .

ويتضح كذلك ان التبرع للخدمات الصحية جاء مرتبطا بطبيعتها التي تمس شريحة كبيرة من الناس ونفعها طويل الأمد، مما يجعلها ذات تأثير وثواب أكبر. يقول أسرة أحد المتبرعين في مقابلة "انه كان يرغب ببناء مركز صحي لما في ذلك من أجر مستدام وعمل ينال نفعه أناس كثيرون"، ويقول آخر "الرغبة في تقديم الرعاية الصحية لقطاع عريض من المواطنين" (مقابلات).

ورابع المحددات ما أشار اليه كثير من المتبرعين وهو وجود أوقاف وأثلاث ووصايا في أسرتهم أوصى بها جدهم المتبرع للعمل الاجتماعي، وأن هذه الأوقاف والأثلاث تدر غلة سنوية لا بد من انفاقها، مما يجعل المتبرعين يبحثون عن عمل اجتماعي مجز نافع، وهذه ظاهرة اجتماعية تستحق الوقوف عندها. فقد جرت العادة أن المشاريع الاجتماعية هي من يبحث عن ممول، فيما وجدت هذه الدراسة أن الوضع مختلف في الكويت، فالمال متوفر وهو الذي يبحث عن مشروع جيد. والملفت ان الكثير من المتبرعين له باع طويل في الخير، وان التبرع للمستشفيات الحكومية هو حلقة في تلك السلسلة من التبرعات داخل وخارج الكويت. فالمحسن تبرع للمستشفى الحكومي كما هو يتبرع للعمل الأهلي ويتبرع داخل الكويت كما يتبرع خارج الكويت، ويكون التبرع لجميع أوجه الخير كالصحة والتعليم ورعاية القرآن وكفالة الايتام وغيرها، وهذا يبدو جليا في سير المحسنين المطولة في كتب صدرت بهذا الشأن. وكمثال على ماسبق فان الباحث الخرافي (2004)، والذي استعرض في كتابه سير المحسنين المتبرعين للخدمات الصحية، أشار مثلا أن الراشد - صاحب أول تبرع لبناء مستشفى 1981- قام ببناء مسجدين في الكويت ويتبرع بارسال 50 حاج سنويا ولديه مشروع ولائم افطار عدا تبعاته الكثيرة الأخرى، أما خارج الكويت فقد قام الراشد ببناء مراكز

اجتماعية في مصر والسعودية وألبانيا وباكستان وبنغلادش والبحرين وموزنبيق وكازاخستان وغيرها، وكل ذلك من جزء من ماله الذي أوصى به للخير. أما المحسنان احمد ويوسف الفهد فان أحمد الفهد بنى في حياته مسجد في الكويت وآخر في مصر وفي باكستان واليمن بالإضافة لدار تحفيظ قرآن في القاهرة، أما أخاه فبنى مسجد في مصر وثلاث مساجد في باكستان ودار تحفيظ قرآن في مصر عدا كفالة الايتام وتعليمهم وولائم الافطار. أما المحسن الخرافي فقد بنى عشر مصليات ومساجد داخل الكويت و ثلاثة عشر مسجدا خارجها في افريقيا واسيا واوربا بالإضافة لبناء سبع مراكز اسلامية حول العالم عدا اعمال كثيرة من الخير والاحسان من الصعب حصرها. وفي كتاب الباحث الخرافي (2004) قصص من التبرع المستمر للمحسنين وهي غالبا خارج الكويت تتلج الصدر وتسعد القلب.

وأما دوافع التبرع فيأتي الدافع الديني الانساني في مقدمة أسباب التبرع للمحسنين. هذا الدافع يبدو واضحا في كلمات بعض المتبرعين صراحة ان هذا التبرع "من نبع الايمان الوثائق بالله وبهدي من الله وتوفيقه وتكريما للانسان واستجابة لداعي التكافل الذي يجمع المسلمين في ظل التراحم الانساني" (وثيقة متبرع). وأشار متبرع أن والده كان كل ما يصبو اليه هو "الدعوات الطيبة من الناس وخدمتهم" (مقابلة مع متبرع). يضاف الى ذلك أن التبرع قد يكون لمتوفى كما في حال أسرة الحمد التي أطلقت أسم ابنها أسعد على مركز صحي لانه توفى في حياة والده الذي قرر أن يبنى المركز بالمبلغ الذي كان من نصيب الولد لو كان حيا رغبة في الأجر والثواب له (الخرافي، 2004).

كما أشار المتبرعون تكرارا لحب الوطن والرغبة في رد جميله كدافع للعمل الخيري. ان جمل مثل "رد جميل الوطن" أو "مهما قدمنا من عطاء فمزال بعيدا عما يستحقه وطننا" أو "هذا المركز يعتبر القليل من الكثير الذي قدمته لنا الكويت الحبيبة على مدى سنوات ونحن نرد لها الجميل اقوال لا افعال" (من كلمات المتبرعين). كما أشار أحد المتبرعين "اننا لا ندفع ضرائب في الكويت، لذا فقد كان والدي يشعر أنه يريد أن يرد للوطن شيئا من جميله". ولعل التنافس في خدمة الكويت ومحبتها يفسر تعدد تبرعات بعض المحسنين للصحة واستمرارها، فبعض المتبرعين يتبرع مرة ثم يعود لتسجيل اسمه ليتبرع مرة أخرى لمركز جديد ومراجعة جدول التبرعات تعطي صورة واضحة على ذلك. وكذلك فبعض المتبرعين لا يكتفي بالبناء وتجهيز المبنى بالمعدات كاملة، بل وانه يتكفل بعد فترة بترميم المبنى وتوسعته وامداده بتجهيزات جديدة وأثاث مما أثار اهتمام هذه الدراسة لالتزام المتبرعين بما قدمونه ورغبتهم الناس الصادقة في العطاء المستمر.

ومن دوافع التبرع كذلك دور بعض وزراء الصحة شخصياً أو عبر حملات في التشجيع على هذه التبرعات. فقد ذكر بعض المتبرعين انه التقى بالوزير في ديوانية وشجعه على التبرع لبناء مستشفيات فلاقت دعوة الوزير قبولا لديه. وقد يكون التشجيع من خلال حملات تقوم بها وزارة الصحة كما حصل في فترة الوزير الجار الله حين اصدرت كتيباً بعنوان "يا أهل الخير كويت الخير تناديكم"، وفي هذا الكتيب تم ذكر أسماء من تبرع، ثم الدعوة لمزيد من التبرع مع تحديد للمشاريع التي تحتاجها الوزارة وتكلفة كل مشروع (كتيب كويت الخير، وزارة الصحة، التاريخ غير موجود لكنه غالباً 2001).

والجدير بالملاحظة انه سبق أن تم سؤال وزراء الصحة المتوالون عن سبب تبرع المحسنين لدعم الخدمات الصحية، فكانت الدوافع التي أشارت لها الحكومة لا تختلف عما أشار له المتبرعون. فقد أوضح كتيب وزارة الصحة الداعي للتبرع 2001 ان التبرعات تأتي لان هذه المشاريع الصحية ذات أهمية خيرية دينية، فالاسلام حثنا على فعل الخير ووعد الله بمضاعفة أجر المحسنين، كما أن هذه المشاريع تحقق التكافل بين أفراد المجتمع وقد تعود أهل الكويت على التنافس على العطاء باشكاله. كما أشار الوزير الجار الله ان دوافع التبرع ترجع لطبيعة الكويتيين و"مشاعرهم النبيلة والخيرة تجاه المرضى وحرصهم الشديد على الاسهام البناء في النهوض بالخدمات الصحية والحقا بركب استراتيجيتنا الصحية الطموحة" (كونا 2 مارس 2003). وفي 2009 عندما سئلت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزير الصحة بالانابة د. ماضي الحمود عن تبرعات القطاع الخاص للصحة بالرغم من ان الدولة غنية ولا ينقصها المال صرحت ان هذه التبرعات لا ترتبط بنقص في امكانيات الدولة او جهودها الاجتماعية، بل ان دافعها حب الكويتيين لوطنهم وتنافسهم في خدمته، وان اهل الكويت جبلوا على التطوع لمثل هذه المؤسسات مما يعكس تعاضد الشعب مع حكومته لرفعة وازدهار المجتمع (الوطن 2009/5/28). وأما وكيل الصحة 2010 فقد أكد ان تلك التبرعات تعود لما جبل عليه الكويتيين من حب للخير واستكمالاً لعمل الايادي البيضاء التي يقوم بها اهل الكويت بالتبرع للصحة" (الانباء 22 اكتوبر 2010).

وقد يكون التبرع له دوافع نفعية قد يحققها المتبرعين من تبرعاتهم في قضيتين: الاولى انهم يضعون أسماءهم على المركز الصحي محل التبرع مما يجعل انتفاع المتبرع من الحصول على ثناء الناس والسمعة الطيبة، وان كان البعض يعتقد أن الهدف ليس نفعياً بقدر ما هو من باب الممايزة بين ما قدمه الكويتيون للبلد وما قدمته الحكومة. ثانياً تشير المقابلات أن بعض المتبرعين يشترط منطقة معينة ولا يقبلون أن يتبرعوا غيرها والسبب الغير معلن هو ان أسرة المتبرع تتركز هناك أو قبيلته أو طائفته أو مصلحة انتخابية يريدونها. وقد

أشارت بعض كلمات التبرع علانية لتلك الرابطة بين المتبرع والمنطقة كقول أحد المتبرعين "ان المركز معد لخدمة اهالي الكويت عامة، واهالي هذه المنطقة خاصة"، وقول آخر هذا المركز هو "رد الجميل لهذا الوطن المعطاء، ولأهالي هذه المنطقة والمواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة فيه". ما سبق يفيد أن التبرعات قد يكون فيها نفع للمتبرع الا ان هذا النفع يصعب اثباته بوضوح. وعلى أي حال فالعمل الخيري بطبيعته لا بد ان يترك مردودا طيبا على من اداه، ولعله مطلوب من التجار ان يذكروا الناس بأعمالهم الاجتماعية لانهم محل متابعة من مجتمعهم، ولانهم قدوة لمن خلفهم.

وخلاصة ما سبق أن قراءة محددات ودوافع الأفراد المحسنين في الكويت للتبرع للخدمات الصحية يجب أن تقرأ منذ مرحلة ما قبل النفط حين ترسخ لدى التجار والمواطنين شعور بالمسؤولية تجاه وطنهم والخدمات المختلفة، وخلق الشخصية الكويتية المهتمة باحتياجات الوطن المحبة للخير والعطاء والتبرع. وعندما عادت الحاجة للخدمات الصحية بالظهور في الثمانينات عاد التجار مرة أخرى للتبرع للحكومة لسد الفراغ الذي نشأ من نقص الخدمات الصحية المتخصصة الحكومية. وتوصلت الدراسة أنه مما جذب المتبرعين للخدمات الصحية أيضا هو طبيعة الخدمات الصحية للصيقة بالناس والضرورية لهم، فتأثيرها واسع وأهميتها كبيرة. واما دوافع المتبرعين من المحسنين فهي غالبا مزيج من الدوافع الدينية والوطنية والانسانية، وهي غالبا دوافع غيرية تكونت عبر عناصر تاريخية واجتماعية واقتصادية متنوعة.

محددات ودوافع الشركات المساهمة للتبرعات الصحية

لتبرعات الشركات المساهمة قيمة خاصة في الدراسات الادارية. فالشركات المساهمة تتخذ قراراتها عبر اشخاص متعددين مساهمين، بخلاف تبرعات الأفراد أو الشركات العائلية التي يكون القرار فيها بيد افراد الاسرة المتجانسين في ثقافتهم وفكرهم. لذا فان قرار الشركات المساهمة في التبرع للعمل الصحي ودخولها في شراكات حكومية يعكس تراضي بين المساهمين وهم شريحة واسعة اجتماعية بهذا العمل الخيري، ويعكس بالتالي صورة أوضح لتفضيلات المجتمع وثقافته الاجتماعية.

لا تختلف محددات دخول الشركات في شراكة مع الحكومة عن تلك التي تتعلق بالمحسنين من التجار. هذه العوامل هي تراجع في الخدمات الحكومية وبالتالي العجز عن سرعة تلبية الامراض المستجدة وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل، وثانيا ما تعود عليه الكويتيون التجار خلال تاريخهم من تحمل أعباء الوطن عند حاجته والشعور بالمسؤولية المشتركة تجاهه، وثالثا أن الخدمات الصحية جذابة بطبيعتها لمن أراد عمل

الخير فهي تمس شريحة واسعة وأجرها كبير، ورابعا توفر مال تخصصه الشركات للعمل الاجتماعي مدفوعه بوعيها بأهمية هذا الدور المتوقع منها، ورغبة منها في أن تكون مفاعلة في وطنها. ويلخص أحد المتبرعين من الشركات ذلك: "الصحة اولوية وهناك شكوى من الناس، والناس بحاجة لمستشفى متخصص، والبيروقراطية الحكومية تجعل مثل هذا المستشفى يحتاج 15 سنة لتبنيه الحكومة عبر وزارة الاشغال، فنتبرعات القطاع الخاص تجعل الامور اكثر سلاسة" (مقابلة مع متبرع من شركة).

ومن الجدير بالانتباه أن فترة الالفين وما بعدها كانت فترة بداية الالتفات لمفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات" كمفهوم معاصر يدل على ايجابية الشركة ويخصص له بند في تقريرها المالي والاداري ويزيد من مكانتها، مما جعل "هناك مال لدينا كجهة مخصص للعمل الاجتماعي وكان علينا صرفة في خدمة المجتمع، وقررنا أن يكون على شكل مستشفى" (مقابلة مع متبرع).

أما عن دوافع الشركات للتبرعات فهي متعددة ولا تختلف عن دوافع الأفراد من وجود حاجة للتبرع نظرا لضعف الخدمات الصحية، وبدافع حب الوطن، ورغبة في الأجر والثواب. فالبنك الوطني مثلا يقوم بتقديم المساهمات الصحية المتنوعة للدوافع التالية: "تفاعلا مع قضايا المجتمع، وبهدف تعزيز الخدمات الصحية" (البنوك الكويتية..مسيرة نصف قرن، 1992- 2006، صادر عن اتحاد المصارف الكويتية). كما بيت التمويل قام بتقديم المساهمات الصحية المتنوعة للدوافع التالية: "مساهمة في حل بعض المشاكل الصحية في الكويت"، "وخدمة لجهود التنمية"، "ودعما لانشطة الجهات الرسمية التي تخدم شرائح متعددة من المواطنين والمقيمين في مواجهة المشاكل التي تؤثر على خدمة المجتمع" (البنوك الكويتية..مسيرة نصف قرن، 1992- 2006، صادر عن اتحاد المصارف الكويتية). وقد جاء في الموقع الرسمي لشركة زين الكويت ما يلي "قامت زين ببناء مستشفى تخصصي للأنف والأذن والحنجرة في الكويت كمبادرة من الشركة لسد حاجة ماسة استشعرتها لأهمية وجود مثل هذا المركز التخصصي في الكويت، وحرصت زين على تجهيز المستشفى بأحدث وأفضل التجهيزات الطبية المتطورة لعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة وهو يخدم عددا كبيرا من المرضى والمراجعين. (المصدر موقع شركة زين للاتصالات المتنقلة، تم الاسترجاع في 9 نوفمبر 2015).

ويؤكد المتبرعون من الشركات على ان الدوافع غيرية بمعنى نفع المجتمع بالدرجة الاولى، اذ انه لا ضغوط تمارس عليهم كشركات للتبرع لا من الحكومة ولا من الناس. كما وتلعب هوية الشركة واعضاء مجلس

ادارتها دورا كبيرا في التبرع، ويوضح أحدهم بقوله "أعضاء مجلس الادارة يؤمنون بالعمل الاجتماعي لا يجب أن يكون بهدف الربح، بل بسبب الدين والقيم الاجتماعية التي تربوا عليها، هم يرون انه (لازم) نقوم بأعمال الخير داخل وخارج الكويت. أعضاء مجلس الادارة اعمارهم كبيرة وقيمهم عالية ومن الصعب تعويضهم، وهم يقدمون التبرعات من خلال الشركة او من خلال مؤسساتهم الاخرى الخاصة او باسمائهم الشخصية، ومما ساعدنا على العطاء هو استقرار مجلس الادارة واستقرار الادارة" (مقابلة). اما الشركة ذات الطابع الاسلامي فتجد أن "لدينا مال مخصص للزكاة، وقد انتشر الادمان فدعونا لجنة غراس لمكافحة الادمان وانشأنا مستشفى متخصص للادمان. نحن نتعبد الله بهذا العمل، فالصحة اعمار للارض، وانعاش القطاع الصحي ينعش البلد ويعمرها. المستشفى لعلاج المدمنين فيه جانب روحي ديني وفيه تنمية للمجتمع ومحاربة فساد" (مقابلة مع متبرع).

ويبدو ان تبرعات الشركات أخذت شكل التبرع لانشاء مستشفى لان هناك عرفا استقر في الكويت ان هذا النوع من التبرع لبناء المستشفيات مطلوب ومقبول، وهو العرف الذي بدأه المحسنون الافراد. ولقد كان أول تبرع من شركة بانشاء مركز صحي عام 2000 من بنك الكويت الوطني، اي بعد عشرين عاما من تبرعات التجار كأفراد، مما يدل أن العرف كان قد ترسخ. ويبدو كذلك ان قيام الشركات الكبرى كالبنوك بالتبرع قبل غيرهم شجع باقي الشركات، اذ يقول المتبرع الممثل لاتحاد الجمعيات التعاونية: "كان لدينا مخصصات للعمل الاجتماعي، ولما شاهدنا ما قدمته الشركات لبناء المستشفيات فكرنا ان نخصص المبلغ لبناء مستشفى، اذ ان اموال التعاونيات أولى بخدمة الناس وصحتهم" (مقابلة).

وتشير الشركات انه تم تعاملها مع الحكومة كشريك اجتماعي "الغياب العمل المؤسسي لدى أغلب جمعيات النفع العام مما جعل الحكومة هي الشريك الموجود" (متبرع). ما سبق لا ينفي الشكوى من الشريك الحكومي، وهي شكوى اتفق عليها المحسنون كافراد وكشركات، "مشكلتنا مع الشريك الحكومي ان يصير بينا عدم ارتياح، يتغير الوزير تكرارا، الوزير يتغير فتتغير الاستراتيجية، ويطالبون بتعديل اثناء البنين، وتغيير اختصاص للمستشفى، وافكار جديدة وتغييرات، فيتأخر تنفيذ المستشفى بدال سنتين وتزيد تكلفته علينا كشركة لاننا من يقوم بالبنين" (متبرع).

وخلاصة ما سبق أن قراءة محددات تبرع الشركات في الكويت للخدمات الصحية ينطبق عليها الكثير مما ينطبق على محددات تبرع المحسنين الافراد من وجود تقصير في الخدمات الصحية يقابله وجود مال

خصصته الشركات للعمل الاجتماعي، فاستقطبت الحاجة في المجتمع ذلك المال. أضف لما سبق فان هوية الشركة ونمط عضوية مجلس ادارتها وشيوع مفهوم المسؤولية الاجتماعية كلها اسباب شجعت الشركات على دعم القطاع الصحي. ولا تختلف الدوافع الدينية والانسانية والوطنية في دفع الشركات للعمل الصحي كما يمكن قصر انتفاع الشركات من التبرع في بناء سمعة طيبة عبر وضع اسمها على المبنى.

نتائج الدراسة والتوصيات

أولا ترسخ في ثقافة المجتمع الكويتي قبل النفط قيم راقية مفادها ان خدمات المجتمع مسؤولية جميع أفراده من أفراد وتجار كل حسب قدرته. هذه القيم الراقية التي غناها الدين الاسلامي والوضع الاقتصادي والسياق التاريخي هي التي خلقت لدى المجتمع توقعات بأن يقوم القطاع الخاص بسلوكيات ما، في موقف ما، وتجعل المجتمع ينظر لهذه السلوكيات على انها صحيحة ومنتظرة (Galaskiewicz 1991; Marquis et al., 2007). لذا فما ان اعتقد التجار ان الحكومة لم تعد قادرة على ان تقدم الخدمات الصحية التي يتوقعونها منها، بادروا بأنفسهم بالتحرك للمساهمة في تقديم تلك الخدمات في بادرة كريمة بدأها المرحوم الراشد ثم المرحوم مكي جمعة وهكذا. لقد هدأت الشراكة المجتمعية الصحية ثلاثين عاما من الخمسينات الى الثمانينات من القرن الماضي، لكنها كانت كامنة تنتظر الفرصة السانحة، وعادت للظهور في الوقت المناسب. ان هذه النتيجة تنبه الى أن القطاع الخاص مهتم بأداء دوره الاجتماعي ويشعر بأن هذا الدور أصيل وهذه من السمات الاساسية لاخلاقيات القطاع الخاص في الكويت.

ثانيا وكما كان توالي وتكرار التبرع من المحسنين فيما قبل النفط كان قدوة لمن بعدهم، فقد كان تبرع أوائل المحسنين الأفراد في الثمانينات لبناء مراكز صحية قدوة لمن بعدهم، حتى اصبح التطوع ببناء مراكز صحية بميزانية معينة وشكل محدد هو أول ما يخطر في ذهن باقي المحسنين والشركات، بل واصبح هناك تنافس في هذا المجال. وفي هذا يقول وزير الصحة الجار الله "لقد أرسى السيد عبدالعزيز الراشد نواة التبرع ببناء مركز عبدالعزيز الراشد لامراض الحساسية عام 1981 وتلاحقت بعده البرعات لاعمال الخير دون توقف" (كتيب وزارة الصحة). واذا كان المرحوم الراشد قد أرسى سنة التطوع بمركز صحي، فقد قام المرحومين مكي جمعة ومن بعده المرزوق وزوجته النصار برفع مبلغ التبرع ليصل الى سبعة ملايين ونصف وهو مبلغ ضخم اليوم فكيف به في تلك الأيام، مما فتح الباب لتبرعات متنوعة فيما بعد. وتتفق هذه

الدراسة بذلك مع دراسات أخرى أشارت أن تاريخ المجتمع ونماذج التبرع الأولى في المجتمع لها دور رئيسي في تشكيل دوافع العمل الخيري وشكله وحجمه وتفاعل المجتمع معه لاحقاً، وهي ظاهرة تعرف بـ "community isomorphism" وهذه النماذج تجعل الدول تتمايز في أشكال العطاء الاجتماعي وتفاعل القطاع الخاص المحلي معه (Marquis et al, 2007). هذه النتيجة تجعلنا نوصي بضرورة طرح مزيد من المشاريع الاجتماعية الجذابة لتبرعات القطاع الخاص لأن هذا القطاع جاهز لتلقف مثل تلك المبادرات.

ثالثاً بالإضافة لما سبق من شعور التجار بالواجب تجاه الوطن، فإن عجز الحكومة عن القيام بالخدمات الصحية على الوجه الأكمل هو الذي وجه المحسنين لهذا الشكل من العطاء الصحي في فترة الثمانينات وما بعدها. إن تعثر الحكومات عن القيام بدورها يخلق فراغ يجد التاجر نفسه متوجهاً إليه، إذ من الصعب أن تنجح وتربح كتاجر دون أن ترد جميل وطنك أيام تعثره، وهذا ما صرح به الكثير من المتبرعين. وبذلك فإن هذه الدراسة تتفق مع دراسات سابقة أشارت أن من أبرز أسباب التبرع في الدول النامية هو تعثر الحكومات وأن شكل التبرع ودوافعه تتشكل أيضاً بشكل الفراغ والعجز في تلك الدولة (Visser, 2008). هذه النتيجة التي مفادها أن عجز الحكومة عن أداء دورها الاجتماعي قائم بالرغم من توفر الموارد لديها لا بد أن يدفعها للاتجاه أكثر نحو الشراكة التي تنطلق من منصة "The Societal Sector Platform"، وهي شراكة تقوم على تداخل الأدوار بين تلك القطاعات. إن إيمان الحكومة أن المجتمع مسؤوليية كل القطاعات، وبالتالي أفساحها المجال لباقي القطاعات الخاص والاهلي بالمساهمة، هي خطوة اساسية نحو دولة الاستقرار والرفاهية.

رابعاً فيما يتعلق بدوافع التجار المحسنين والشركات فالواضح ان الدافع الخيري الغيري هو الغالب والدليل ان مردود التبرع لا يتناسب بحاله من الحالات مع المال والجهد الذي يقدمه المتبرعون. وقد أشارت المقابلات مع ذوي المتبرعين ان ما حركهم للتبرع هو رغبتهم في الأجر والثواب، وشعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم، وطبيعة الخدمات الصحية النافعة لشريحة كبيرة من المجتمع، وهذه الخيرية في الدوافع يحركها الاسلام وثقافة المجتمع تتفق مع دراسات اخرى في العالم العربي (Jamali and Neville, 2011). ومما يؤكد خيرية الدوافع ليس فقط ما أكده المتبرعون في خطابات التبرع وفي المقابلات، بل مجموعة شواهد أخرى على رأسها تبرعات المحسنين المتكررة الخيرية المتزامنة كبناء المساجد ومراكز حفظ القرآن ودور الأيتام ومراكز اجتماعية خارج الكويت بالتعاون مع جمعيات خيرية ذات صبغة دينية كثيرة.

أما فيما يتعلق بدوافع الشركات فقد لعبت عوامل إضافية دورها في دفع الشركات للعمل الاجتماعي منها هوية الشركة وتاريخ اعضاء مجلس ادارتها وقرار المسؤولية الاجتماعية ضمن التقارير الادارية والمالية للشركات (Jamali and Neville, 2011). وتأتي هذه الدراسة متفقة مع دراسات أخرى أشارت الى اهمية اقرار المسؤولية الاجتماعية في تشجيع الشركات على العطاء لمجتمعها، وان الشركات الأكثر ظهورا والتصاقا بالمواطنين ستكون الاحرص على العطاء الاجتماعي والاسبق (Moon and Muthuri, 2006). ان خيرية الدوافع لدى القطاع الخاص -بشقيه الفردي والمؤسسي- بدلا من نفعية الدوافع هي ميزة كبيرة تستحق أن تنال حظها من اهتمام الحكومات لتوظيفها في مزيد من العمل الاجتماعي، لانها تجعل الشراكات المجتمعية أسهل وأنفع.

خامسا ان وفرة الأموال الناتجة عن الغلة السنوية للأوقاف والوصايا والأثاث التي تديرها الكثير من أسر التجار جديرة بالاهتمام. فهذه الغلة تقتضي أن تصرف سنويا دون تأخير على أوجه الخير في المجتمع، لكن ضعف المشاريع الاجتماعية الجذابة تجعلها تتجه لخارج الكويت في كثير من الأحيان. وكما أشرنا سابقا فان البحوث والدراسات دأبت على أن تتحدث عن آليات لخلق أموال للعمل الاجتماعي، بمعنى أن المشاريع الاجتماعية هي من يبحث عن ممول، فيما وجدت هذه الدراسة أن الوضع مختلف في الكويت، فالمال متوفر وهو الذي يبحث عن مشروع جيد، وهي ظاهرة جديرة باهتمام الباحثين. هذه النتيجة تدعو كلا من القطاعين الحكومي والأهلي، وهما القطاعين الأقرب من القضايا الاجتماعية، أن يبادروا بطرح مشاريع جذابة لهذا المال المتوفر لدى القطاع الخاص، مما يساهم في مزيد من الرفاهية المجتمعية والترابط الاجتماعي.

ختاما، فانه من النادر أن نجد مجتمعا يندفع فيه القطاع الخاص -أفرادا ومؤسسات- بدافع وطني ديني واضح نحو الشراكة في بناء المجتمع ويوفرون المال الوافي للمشاريع الاجتماعية فيما تعجز الحكومة عن توفير مشاريع تستوعب هذه النوايا الغيرية وهذا المال المتوفر. لذا فاننا نحتاج لمزيد من البحوث الادارية في مجال الشراكات المجتمعية والتحديات التي تواجهها تلك الشراكات والحلول الممكنة، مع التدريب والتوعية لتكون الشراكات أكثر تأثيرا ونفعا.

References

- AlRifai, Aroub. (2013). “**Corporate philanthropy in a developing country of intense Islamic believes, values and norms: an institutional framework**”. Ph.D., University of Brunel, unpublished thesis.
- Austin, J. E. (2000). "Strategic collaboration between nonprofits and business". **Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly**, 29(1), 69-97.
- Azmat, Fara and Samaratunge, Ramanie. (2009). “Responsible Entrepreneurship in Developing Countries: Understanding the Realities and Complexities”. **Journal of Business Ethics**, 90:437–452.
- Campbell, J. L. (2007). “Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility”. **Academy of Management Review**, 32(3):945-967.
- Friedman, M (1970). “The social responsibility of business is to increase its profits”. **New York Times Magazine** (September 13).
- Galaskiewicz, J. (1991). "Making corporate actors accountable: Institution-building in Minneapolis-St. Paul". **The New Institutionalism in Organizational Analysis**, 293-310.
- Galaskiewicz, J. (1997). "An urban grants economy revisited: Corporate charitable contributions in the twin cities, 1979-81, 1987-89". **Administrative Science Quarterly**, 42, 445- 471.
- Jamali, D., & Neville, B. (2011). "Convergence versus divergence of CSR in developing countries: An embedded multi-layered institutional lens". **Journal of Business Ethics**, 102(4), 599-621.
- Jamali, Dima and Keshishian, Tamar. (2009). “Uneasy Alliances: Lessons Learned from Partnerships Between Businesses and NGOs in the context of CSR”. **Journal of Business Ethics**, 84:277–295
- Jamali, Dima. (2008). “A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: A Fresh Perspective into Theory and Practice”. **Journal of Business Ethics**, 82:213–231.
- Jamali, Dima. and Mirshak R. (2007). “Corporate Social Responsibility: Theory and Practice in a Developing Country Context”. **Journal of Business Ethics**, 72: 243–262.
- Marquis , C., Glynn , M . A . , and Davis , G. F. (2007). "Community isomorphism and corporate social action". **Academy of Management Review**, 32 (3), 925 – 945.

Matten, D., Crane, A., & Chapple, W. (2003). "Behind the mask: Revealing the true face of corporate citizenship". **Journal of Business Ethics**, 45(1), 109-120.

Moon, J., and Muthuri, J. N. (2006). "An evaluation of corporate community investment in the UK: Current developments, future challenges". *Charities Aid Foundation (CAF): London*

Seitanidi, M.M., (2010). "**The Politics of Partnership. A Critical Examination of Nonprofit-Business Partnerships**". Springer, The Netherlands.

Selsky, J. W. & Parker, B. (2005). "Cross-sector partnerships to address social issues: Challenges to theory and practice". **Journal of Management**, 31 (6), 1–25.

Visser, W. (2008). "Corporate social responsibility in developing countries". In: Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J., and Siegel, D. S. (Eds.), **The Oxford handbook of corporate social responsibility** (pp. 473-479). New York: Oxford University Press.

Waddock, S.A. (1988). "**Building Successful Social Partnerships**". *Sloan Management Review*, Vol. 29 No. 4, pp. 17-23

المراجع العربية

- ابو حاكمة، احمد مصطفى. (1984). تاريخ الكويت الحديث. ذات السلاسل.
- البنوك الكويتية..مسيرة نصف قرن، 1992-2006. (2013). صادر عن اتحاد المصارف الكويتية
- الجارالله، خالد فهد. (1996). تاريخ الخدمات الصحية في دولة الكويت. الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية.
- الجارالله، خالد فهد. (2005). دوا خانه ، دراسة توثيقية في تاريخ الكويت الصحي من خلال دفاتر عبدالاله القناعي. ط1
- الخرافي، عبدالمحسن عبدالله. (2004). الأيادي البيض: سجل الوفاء للمحسنين الكويتيين في مجال دعم الخدمات الصحية. دراماتك للانتاج والتوزيع: الكويت.
- الرشيد، عبد العزيز. (1978). تاريخ الكويت. دار الحياة.
- الرومي، عدنان؛ المسباح، صالح؛ الشطي، خالد. (2010). حملات الحج الكويتية عبر التاريخ . دار إقرأ للنشر والتوزيع
- الشطي، خالد. (2007). المرأة والعمل التطوعي في دولة الكويت: تاريخ وانجازات، واقع وتطلعات. الملتقى الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي بكلية العلوم الاجتماعية – جامعة الكويت. ابريل
- الشطي، خالد. (2013 أ). جهود أبناء الكويت في سقاية الماء قديما وحديثا. بدون دار نشر
- الشطي، خالد. (2013ب). الأعمال الخيرية الكويتية قديما في المناسبات الموسمية. بدون دار نشر
- الشهاب، يوسف. (1992). الكويت عبر التاريخ . مطبعة حكومة الكويت ط2
- قنديل، أماني (2000). "تفعيل دور المؤسسات الاهلية المدنية في دول الخليج العربية". ندوة واقع ومستقبل مؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي، ابريل 2000. مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية.
- كويت الخير. (2001). صادر عن ادارة العلاقات العامة في وزارة الصحة الكويت.
- الهاجري، عبدالله. (2009). تطور العلاقة التاريخية بين آل الصباح والتجار في الكويت منذ النشأة حتى عهد الشيخ عبدالله السالم. المجلة العربية للعلوم الانسانية. العدد 106. السنة 27 ربيع. ص 45- 97.